

ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ФУҚАРОВИЙ ДАЪВО ВА МУЛКИЙ УНДИРИШЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ

Самандаров Кудрат Базарбаевич

Ўзбекистон Республикаси Ички

ишлар вазирлиги, подполковниги

Аннотация: Мақолада жиноят процессида фуқаровий даъво тушунчасининг таҳлили, жиноят туфайли ёки ақли норасо шахсининг ижтимоий хавфли қилмиши натижасида ўзини мулкий зиён кўрган деб ҳисобловланувчи шахс ёхуд унинг вакилига нисбатан тергов даврида олиб бориладиган ишлар мазмун ва моҳияти ифодаланган. Шунингдек, жиноят иши қўзғатилган пайдан бошлаб то суд тергови бошлангунига қадар фуқаровий даъво қўзғатиш ишларининг муҳим жиҳатлари ва ўз ўрнида зарар бир неча шахсининг биргаликдаги ҳаракатлари туфайли етказилганлик ҳолатларининг ҳуқуқий таҳлили муаллиф фикрлари асосида баён этилган.

Калит сўзлар: мулкий, фуқаролик, зарар, даъво, терговчи, суриштирувчи, омонат дафтарча, зарар, мол-мулк, баённома, далиллар, ажрим,микдор.

Давлат ёки жамоат манфаатларини, шунингдек, фуқаро ҳуқуқларини муҳофаза қилиш учун зарур бўлган ҳолларда прокурор ҳам даъво қўзғатади ёки жабрланувчининг даъвосини қўллабқувватлайди. Жиноят ишида фуқаровий даъвони таъминлаш мақсадида айбланувчининг, гумон остидаги шахсининг ёки фуқаровий жавобгарнинг мулки хатлаб қўйилади (290-модда). Қўзғатилган даъвонинг асослилиги масаласи суд ҳукм чиқараётган пайтда ҳал қилинади (457-модда)[1].

Одатда барча турдаги даъволар фуқаролик судловида кўриб чиқилади. Бироқ агар даъво мазмунини жиноят процесси тартибида судда кўриб чиқилиши лозим бўлган жиноят туфайли етказилган мулкий зарарни қоплаш ҳақидаги талаб ташкил этса, қонунга биноан жабрланган шахс жиноят

процессиди ҳам даъво билан мурожаат этишга ҳақлидир (ушбу даъво жиноят иши билан бир вақтда кўриб чиқилиши ва ҳал қилиниши учун). Бундай даъво жиноят процессидаги фуқаровий даъво деб аталади.

Жиноят процессидаги фуқаровий даъво – оддий мажбурлаш ҳақидаги даъво, чунки унинг мазмунини жавобгарни даъвогар фойдасига муайян ҳаракатлар содир этишга мажбурлаш, жиноят туфайли етказилган мулкӣ зарарни қоплаш ҳақидаги талаб ташкил этади. Бундай даъво жиноят процессида кўриб чиқилиши сабабли фуқаролик процесси юритилганда бўлмайдиган бир қатор хусусиятларга эга бўлади. Лекин ушбу хусусиятлар унинг ҳуқуқӣ табиатини ўзгартирмайди, уни мажбурлаш даъвосидан бошқача даъвога айлантирмайди[2].

Бевосита жиноят туфайли ёки ақли норасо шахснинг ижтимоӣ хавфли қилмиши натижасида фуқароларга ва юридик шахсларга етказилган мулкӣ зиённи қоплаш, шунингдек жабрланувчини дафн этиш ёки унинг стационарда даволаниш харажатларини ҳамда суғурта тариқасида унга тўланган пул, нафақа ёки пенсия пулини ундириш тўғрисидаги бундай фуқаровий даъволар жиноят процессида кўрилади. Фуқаровий даъвонинг судловга тегишлилиги бу даъво кўзғатилган жиноят ишининг қайси судловга тегишлилигига қараб аниқланади.

ЖПКнинг 276-моддаси жиноят процессида фуқаровий даъво қилиш учун ҳуқуқӣ асос бўлиб хизмат қилади. Унга кўра, «жиноят туфайли ёки ақли норасо шахснинг ижтимоӣ хавфли қилмиши натижасида ўзини мулкӣ зиён кўрган деб ҳисобловчи шахс ёхуд унинг вакили жиноят иши кўзғатилган пайтдан бошлаб то суд тергови бошлангунига қадар фуқаровий даъво кўзғатишга ҳақлидир.

Жиноят содир этиш ёки ақли норасо шахснинг ижтимоӣ хавфли қилмиши натижасида мол-мулки йўқолган ёки шикастланган шахс вафот этган тақдирда унинг меросхўрлари жиноят процессида фуқаровий даъво кўзғатиш ва уни қувватлаш ҳуқуқига эга бўлади [3].

Агар зарар бир неча шахснинг биргаликдаги ҳаракатлари туфайли етказилган бўлса, жиноят ишида бир неча шахсга даъво қилиниши мумкин.

Бунда шуни эътиборда тутиш лозимки, фақат биргаликдаги ҳаракатлари билан зарар етказган шахсларгина жиноят процессида даъво бўйича биргаликдаги жавобгарликка тортилишлари мумкин. Ўшанда ҳам уларнинг барчалари иш бўйича айбланувчи, судланувчи бўлишлари керак.

Фуқаровий даъво ёзма шаклда ҳам, оғзаки шаклда ҳам қўзғатилиши мумкин. Дастлабки терговда ҳам, судда ҳам оғзаки даъво аризаси баённомага ёзиб қўйилади.

Жиноят процессида фуқаролик даъвоси қилинганда, кўриб чиқилганда ва ҳал қилинганда давлат божи олинмайди. Жиноят процессида фуқаролик даъвосини қилмаган шахс, шунингдек даъвоси кўриб чиқилмай қолдирилган шахс даъвони фуқаролик судлови тартибида қилишга ҳақлидир.

Суд процесснинг фаол иштирокчиси ҳисобланади ва ишнинг ҳақиқий аҳволини, манфаатдор томонларнинг ҳақиқий ҳуқуқлари ва ўзаро муносабатларини аниқлаши, яъни объектив ҳақиқатни билиб олиши керак. Ушбу мақсадларда у тарафлар тақдим этган ҳужжатларни кўриб чиқиш ва уларнинг тушунтиришларини тинглаш билан чекланмай, ҳуқуқий қоидалардан беҳабарлиги ёки бошқа ҳолатлардан улар ўзларига зарар келтирадиган тарзда фойдаланмасликлари учун уларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини муҳофаза қилишда уларга кўмаклашиши керак.

Жиноятдан жабрланган шахс суд муҳокамасида икки марта иштирок этиш заруратидан ва, бинобарин, содир этилган жиноятнинг ҳолатларини текшириш билан боғлиқ муайян ҳаяжонларга дучор бўлишдан, шунингдек одатдаги машғулотларидан чалғишдан озод бўлади. Ўз талабларини исботлашдан иборат вазифаси анча осонлашади, чунки ушбу талабларга асос бўлиб хизмат қилувчи жиноят содир этилганлиги фактини терговчи ва прокурор исботлайди. Бундан ташқари, жабрланувчи давлат божи тўламайди.

Судланувчи суд олдида икки марта, яъни аввал жиноят иши бўйича, сўнгра эса фуқаролик иши бўйича жавобгар сифатида ҳозир бўлиш мажбуриятдан озод бўлади. Фуқаровий даъвогар каби у ҳам давлат божи тўлашдан озод этилади.

Гувоҳлар, таржимонлар, экспертлар ва бошқа шахслар ўзларининг одатдаги машғулотларидан иккинчи марта чалғимайдилар.

Шуни ҳам эътиборга олиш лозимки, бир қатор жиноят ишлари бўйича етказилган зарар миқдорини аниқлаш жиноятни тўғри тавсифлаш (масалан, ўзгалар мулкни талон-тарож қилиш ҳақидаги ишлар бўйича), жавобгарликни енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатларни баҳолаш ва ҳатто жиноят таркибининг ўзи бор ёки йўқлиги ҳақидаги масалани ҳал қилиш учун ҳам катта аҳамиятга эга. Айблов ва фуқаровий даъвои биргаликда кўриб чиқиш бундай ҳолларда уларнинг тўғри ҳал қилиниши учун кўшимча қафолат бўлиб хизмат қилади [4].

Ниҳоят, жиноий жавобгарлик ва фуқаровий даъво бўйича моддий жавобгарликни бир вақтнинг ўзида комплекс қўллаш жиноятчининг такроран жиноятлар содир этишининг олдини олиб, унинг ўзига ҳам (хусусий олдини олиш), бошқа шахсларнинг қонунларга оғишмай риоя этиш ва жамиятда яшаш қоидаларини ҳурмат қилиш руҳида тарбияланишига кўмаклашиб, уларга ҳам (умумий олдини олиш тарзида) энг самарали таъсир этишга ёрдам беради.

Агар зарар бир неча шахснинг биргаликдаги ҳаракати туфайли етказилган бўлса, жиноят ишида бир неча шахсга даъво қилиниши мумкин. Бунда шуни инобатга олиш лозимки, биргаликдаги ҳаракатлари билан зиён етказган шахсларгина, башарти уларнинг барчаси айбланувчилар (судланувчилар) бўлсалар, жиноят процессида даъво бўйича биргаликдаги жавобгарлар бўладилар.

Агар моддий зиённи судланувчи иши алоҳида жиноят иши сифатида ажратилган бошқа шахс билан биргаликда етказган бўлса, суд зарарни қоплаш мажбуриятини тўлалигича судланувчининг зиммасига юклайди. Кейинчалик алоҳида жиноят иши юритилган шахсга нисбатан чиқарилган айблов ҳукмида суд унинг зиммасига зарарни илгари ҳукм этилган шахс билан биргаликда қоплаш вазифасини юклатиши мумкин.

Жиноят туфайли етказилган моддий зарарни қоплаш ҳақидаги талаб иш кўриб чиқилгунига қадар ва ундан кейин фуқаровий судлов тартибида

берилиши мумкин. Суриштирув, дастлабки тергов жараёнида ва судда фуқаровий даъво бўйича иш юритиш ЖПКда назарда тутилган тартибда олиб борилади. Фуқаровий даъво бўйича юзага келадиган процессуал муносабатлар ЖПК билан тартибга солинмаган бўлса, унда жиноят процесси принципларига хилоф бўлмаган фуқаровий-процессуал қонун ҳужжатларининг қоидалари қўлланади [5].

Фуқаровий даъво бўйича иш юритишда зиённи ундириш асослари, шарт-шароити, ҳажми ва усули фуқаровий, меҳнат ва бошқа соҳа қонун ҳужжатлари қоидаларига мувофиқ аниқланади. Бошқа соҳа қонун ҳужжатларида белгиланган даъво муддати жиноят процессидаги фуқаровий даъвога нисбатан қўлланилмайди.

Фуқаровий даъвони кўриб чиқишда ўзаро келишув битими тузилиши ҳам мумкин. Айбланувчи, судланувчи ёки фуқаровий жавобгарнинг даъвони тан олганлиги, шунингдек фуқаровий даъвогар, айбланувчи, судланувчи ёхуд фуқаровий жавобгарнинг ўзаро келишганлик тўғрисидаги аризаси фуқаровий даъво бўйича иш юритишнинг тугатилишига олиб келмайди ва суриштирувчини, терговчини фуқаровий даъвога доир ҳолатларни синчковлик билан, тўла, ҳар томонлама ва холисона текшириш мажбуриятидан, судни эса фуқаровий даъвони кўриш ва ҳал қилиш мажбуриятидан озод этмайди [6].

Даъвонинг ҳажми жиноят тавсифига ва айбдорга жазо чораси тайинлашга таъсир этмаса, фуқаровий даъвони қаноатлантиришда суд даъво талаби чегарасидан чиқишга ҳақлидир. Бироқ жиноят процессида қўзғатилган фуқаровий даъво қаноатлантирилмаган тақдирда даъвогар шу шахсга ва худди шу асослар бўйича фуқаровий суд ишларини юритиш тартибида даъво қўзғатиш ҳуқуқидан маҳрум бўлади. Бу баъзан содир этилган жиноятлардан фойда олишга ҳаракат қилиб, айрим шахсларнинг виждонсизларча судма-суд юришининг олдини олади.

Жиноят предмети бўлган мол-мулк, агар аввалги эгасига қайтариб берилиши лозим бўлмаса, суд ҳукми билан давлат эгалигига ўтказилади. Бу мол-мулк топилмаган бўлса, суд ҳукми билан, жиноят иши тугатилган бўлса,

суднинг фуқаровий суд ишларини юритиш тартибида чиқарган ҳал қилув қарорига кўра унинг қиймати давлат фойдасига ундирилади. Айбланувчи жиноий йўл билан орттирган пуллар, буюмлар ва бошқа бойликлар суд ҳукми билан етказилган мулкий зиённи қоплаш учун сарфланади, зиённи қоплашдан ортган сумма эса давлат фойдасига ўтказилади.

Жиноят предмети бўлмиш мол-мулк учинчи шахсларда топилиб, улардан тортиб олинган ва тегишлигига қараб, қайтарилган бўлса, судланувчи томонидан ушбу мол-мулкни сотиш йўли билан орттирилган пуллар, буюмлар ва бошқа бойликлар суд ҳукми билан давлат эгалигига ўтказилади.

Мол-мулкни ҳалол йўл билан топган пулига сотиб олган шахсга бу мол-мулк эгасига қайтарилиши натижасида етказилган зиённи ундириш ҳақида маҳкумга нисбатан фуқаровий суд ишларини юритиш тартибида даъво кўзғатиш ҳуқуқи тушунтирилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. <https://lex.uz/mobileact/111460>
2. Кальницкий В.В. Следственные действия: учебное пособие / В.В. Кальницкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - Омск: Омская академия МВД России, 2003. - С. 72.
3. Республика ИИО Тергов бўлинмалари томонидан 2020-2021 йиллар ва 2022 йил 6 ойида хатланган гумон қилинувчи ва айбланувчиларга тегишли мол-мулклар тўғрисида маълумот.
4. Аршба Г.В., Гирько С.И., Николюк В.В. Наложение ареста на имущество: Учебнопрактическое пособие. - М.: России, 2004. - С. 5.
5. Jinoyslarni kvalifikatsiya qilish: IV oliy ta'lim muassasalari uchun darslik / R. Kabulov, A. A. Otajonov, I. A. Sottiyev va boshq. – T.: O_zbekiston Respublikasi IV Akademiyasi, 2012. – 260 b.
6. Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодексига шарҳлар. <https://library-tsul.uz/ru/uzbekiston-respublikasi-zhinoyat-protsessual-kodeksiga-shar-umumij-ism-sahaddinov-s-2014>.